

Пашко А. М.

студентка II курсу

*Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
Національний університет «Львівська політехніка»*

Лотицька А. І.

студентка II курсу

*Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
Національний університет «Львівська політехніка»*

Шершень Д. О.

студентка II курсу

*Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
Національний університет «Львівська політехніка»*

Науковий керівник: **Остапенко Л.О.**

д.юр.н., професор кафедри

цивільного права та процесу

Навчально-наукового інституту права,

психології та інноваційної освіти

Національний університет «Львівська політехніка»

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПРАВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

JEL Classification: K19

SECTION “LAW”: Право

Анотація. У статті акцентується увага на важливості трудового права як однієї з ключових галузей правової системи України. Його особливість полягає в соціальній спрямованості, що відрізняє його від інших сфер права. Навіть в умовах воєнного стану трудове право зберігає свою основну роль – захист прав і гарантій як працівників, так і роботодавців, залишаючись незмінним у своїй сутності та суспільному значенні.

Головним завданням трудового права як у мирний час, так і під час воєнних викликів є створення ефективного механізму для забезпечення трудових прав, свобод та інтересів сторін трудових відносин. Це включає як закріплення на законодавчому рівні основних трудових прав відповідно до міжнародних і європейських стандартів, так і гарантії їх реалізації, а також визначення методів, форм і засобів їх захисту.

Аналіз законодавчих актів, ухвалених у період воєнного стану, дозволяє виокремити ключові тенденції розвитку сучасного трудового права в цей особливий час:

запровадження певних обмежень і специфічних умов організації трудових відносин із дотриманням мінімальних гарантій для працівників;

посилення механізмів захисту трудових прав та забезпечення їх реалізації;

підвищення гнучкості правового регулювання трудових відносин, що сприяє більшій мобільності працівників у процесі здійснення права на працю;

розширення договірних засад у регулюванні трудових відносин.

Окрему увагу приділено тому, що в умовах воєнного стану при розробці нових законів або внесенні змін до чинного законодавства необхідно зберігати єдиний підхід до регулювання як

індивідуальних, так і колективних трудових відносин. Трудове право має залишатися самостійною галуззю із власним предметом, методами, принципами правового регулювання, системою джерел та функціями, що забезпечують його ефективність.

Ключові слова: умови воєнного стану, модернізація трудового законодавства, еволюція трудового права, нормативне регулювання трудових відносин, система трудового права.

Annotation. The article emphasizes the importance of labor law as one of the key branches of Ukraine's legal system. Its distinct feature lies in its social orientation, which sets it apart from other areas of law. Even under martial law, labor law retains its primary role—protecting the rights and guarantees of both employees and employers—while remaining unchanged in its essence and social significance.

The main task of labor law, both in peacetime and during wartime challenges, is to create an effective mechanism for ensuring labor rights, freedoms, and interests of the parties in labor relations. This includes the legislative establishment of fundamental labor rights in accordance with international and European standards, as well as guarantees for their implementation, along with the definition of methods, forms, and means of their protection.

An analysis of legislative acts adopted during the period of martial law allows us to identify key trends in the development of modern labor law during this exceptional time:

1. The introduction of certain restrictions and specific conditions for organizing labor relations while ensuring minimum guarantees for employees;
2. Strengthening mechanisms for protecting labor rights and ensuring their implementation;
3. Increasing the flexibility of legal regulation of labor relations, contributing to greater mobility of employees in exercising their right to work;
4. Expanding contractual principles in the regulation of labor relations.

Particular attention is given to the fact that, under martial law, when drafting new laws or amending existing legislation, it is essential to maintain a unified approach to regulating both individual and collective labor relations. Labor law must remain an independent legal branch with its own subject matter, methods, principles of legal regulation, system of sources, and functions that ensure its effectiveness.

Keywords: conditions of martial law, modernization of labor legislation, evolution of labor law, regulatory framework for labor relations, system of labor law.

Вступ

Трудове право є однією з ключових галузей правової системи України. Його норми регулюють трудові відносини мільйонів людей, як працівників, так і роботодавців. Це одна з найбільш чутливих до соціально-економічних змін, кризових явищ та інших викликів сфер права як на національному, так і на міжнародному рівні. В умовах воєнного стану трудове право зазнає динамічного розвитку, а трудове законодавство реформується в різних напрямках. Водночас воно повинно зберігати свою ключову соціальну функцію – гарантувати реалізацію трудових прав і свобод, закріплених у міжнародних нормативно-правових актах, Конституції та законах України. Аналіз основних тенденцій розвитку трудового права у цей непростий період дає змогу чіткіше усвідомити його роль як самостійної правової галузі, яка покликана захищати інтереси працівників і роботодавців у контексті повномасштабної військової агресії РФ проти України.

Питання соціального призначення трудового права, його функцій, суспільної важливості, а також особливостей його розвитку та регулювання широко висвітлювалися у наукових працях таких українських дослідників, як С. В. Вишневецька, І. П. Жигалкін, Т. А. Занфірова, М. І. Іншин, О. Є. Костюченко, Н. О. Мельничук, Д. В. Могілевський, О. І. Процевський, Д. І. Сіроха, О. М. Ярошенко та інших. Варто зазначити, що їхні наукові позиції формувалися в мирний час, проте сучасні реалії

воєнного стану потребують їх переосмислення та адаптації до найскладнішого періоду в історії незалежної України.

Мета статті – дослідити основні тенденції розвитку трудового права в умовах воєнного стану.

Результати

Запровадження воєнного стану в Україні відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» стало відправною точкою для нового етапу розвитку трудового права, який розпочався після 24 лютого 2022 року. Сфера зайнятості, що безпосередньо впливає на життя мільйонів українців, вимагала негайного реагування з боку законодавців, аби забезпечити її стабільне функціонування. Конфлікти між роботодавцями та працівниками, які існували й у мирний час, у воєнних умовах лише загострилися, що зробило державне втручання необхідним. Це спричинило прийняття нових законів, а також внесення змін до чинних нормативно-правових актів.

З початком воєнного стану реформування трудового законодавства України активізувалося. За відносно короткий період було ухвалено низку законодавчих ініціатив, спрямованих на врегулювання трудових відносин. Одним із перших став Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», ухвалений 15 березня 2022 року (№ 2136-IX) [1]. Далі, 21 квітня 2022 року, було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування сфер зайнятості та загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час дії воєнного стану» (№ 2220-IX) [2]. Наступним важливим кроком стало ухвалення 12 травня 2022 року Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту трудових прав працівників» (№ 2253-IX) [3].

З початком воєнного стану в українському законодавстві з'явилися нові поняття, зокрема «оптимізація трудових відносин» та «спрощення регулювання трудових відносин». Вони були закріплені на законодавчому рівні завдяки ухваленню низки нормативно-правових актів, серед яких Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 1 липня 2022 року (№ 2352-IX) [4] і Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність» від 19 липня 2022 року (№ 5371).

Процес реформування трудового законодавства в умовах воєнного стану продовжився ухваленням Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості» від 18 липня 2022 року (№ 5161).

Аналіз зазначених законодавчих актів дає змогу визначити ключові тенденції розвитку трудового права в період воєнного часу. Одна з основних – запровадження спеціальних механізмів і обмежень у сфері трудових відносин із дотриманням мінімальних соціальних гарантій [5, с. 96]. Це особливо помітно в положеннях Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року, який регулює насамперед індивідуальні трудові відносини, встановлюючи порядок реалізації трудових прав і виконання відповідних обов'язків [1].

Обмеження трудових прав, передбачені цим Законом, базуються на положеннях статей 43-44 Конституції України. Водночас, окрім встановлення специфічних умов і обмежень у сфері трудових відносин, документ містить і певні мінімальні трудові гарантії, що стосуються переважно індивідуальних трудових прав.

Примітно, що в різних положеннях Закону використовуються формулювання на кшталт «можливість зупинення...», «може встановлюватися...», «може укладати...», «має право...», «може розірвати...». Це свідчить про гнучкість і диспозитивний характер норм, які визначають окремі обмеження та особливості організації трудових відносин у період воєнного стану, а також регулюють реалізацію як індивідуальних, так і колективних трудових прав [6, с. 92].

Ще одна важлива тенденція розвитку трудового законодавства в умовах війни — посилення захисту трудових прав працівників і розширення гарантій їх дотримання.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування сфер зайнятості та загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час дії воєнного стану» (№ 2220-IX) від 21 квітня 2022 року запровадив додаткові гарантії у сфері зайнятості та соціального страхування для безробітних у період воєнного стану. Цим нормативним актом внесено зміни до законів України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про зайнятість населення» та «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Серед нововведень Закону № 2220-IX – заміна одноразової допомоги по безробіттю на одноразову фінансову підтримку для започаткування власного бізнесу, спрощення процедури призначення допомоги по безробіттю, а також визначення порядку виплат у разі часткового безробіття [7, с. 52].

Закон України № 2253-IX, ухвалений 12 травня 2022 року, передбачає зміни, спрямовані на підвищення рівня захисту працівників, зайнятих у фізичних осіб-підприємців. Окрім цього, він посилює роль соціального діалогу через механізми колективних договорів та угод, визначаючи особливості їх укладання та дії в умовах воєнного стану.

У період воєнного стану колективні угоди та колективні договори як механізми соціального діалогу набувають особливої важливості. Вони виступають інструментом колективного захисту трудових, соціальних та економічних прав працівників, закріплюючи взаємні домовленості й узгоджені рішення між сторонами. Завдяки таким документам роботодавці та працівники можуть врегулювати трудові, соціальні й економічні відносини на різних рівнях, враховуючи інтереси всіх учасників у цей непростий час.

Попри складнощі, законодавство зберігає обов'язковість укладання колективних договорів. Крім юридичних осіб – підприємств, установ та організацій – ця вимога поширюється і на фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю. Відтак положення колективного договору охоплюють усіх працівників, незалежно від того, працюють вони у юридичної чи фізичної особи, що забезпечує єдині правила та гарантії для найманих працівників у воєнний час [8, с. 225].

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 1 липня 2022 року вніс корективи до низки нормативно-правових актів, зокрема до Кодексу законів про працю України, а також до законів «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» [1] та інших. Більшість змін зумовлена необхідністю адаптації трудового законодавства до умов воєнного часу та подальшого врегулювання особливостей трудових відносин у цих реаліях.

Зміни, внесені до Кодексу законів про працю, деталізують обов'язки роботодавця перед початком роботи працівника за трудовим договором, а також передбачають нові підстави для його припинення та порядок звільнення за деякими з них [8, с. 115]. У зв'язку з цим було оновлено редакцію статті 29, доповнено статтю 36 новими пунктами (8-1, 8-2, 8-3) і двома додатковими частинами, а також внесено зміни до статті 41 (доповнено пунктом 6 частину першу) та до статті 49-2 (додано нову частину після частини шостої).

Крім того, Закон передбачає оновлення статті 102-1 Кодексу, що визначає поняття та порядок оплати роботи за сумісництвом, а також статті 115, де уточнено строки виплати заробітної плати за період відпустки. У статті 116 встановлено обов'язок роботодавця письмово повідомляти працівника про нараховані та виплачені суми в день звільнення. Також оновлено статтю 117, якою скорочено термін виплати середнього заробітку за затримку розрахунку при звільненні до шести місяців. Зміни торкнулися і статті 233, яка отримала нову назву та оновлену редакцію першої і другої частин.

Закон України від 1 липня 2022 року вніс зміни до частини першої статті 1 Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» [1]. Тепер цей нормативний акт регулює не лише особливості трудових відносин працівників усіх підприємств, установ і організацій незалежно

від форми власності, сфери діяльності та галузевої належності, як це було раніше, а також охоплює питання проходження державної служби, роботи в органах місцевого самоврядування, трудових відносин працівників представництв іноземних компаній в Україні та осіб, які працюють за трудовими договорами з фізичними особами під час дії воєнного стану.

Окремі зміни, внесені до цього Закону, стосуються коригування істотних умов праці, тривалості робочого часу та часу відпочинку. Вони спрямовані на посилення мінімальних трудових гарантій для працівників (ч. 2 ст. 3, ч. 1-3 і 6 ст. 6, ч. 1 ст. 12 тощо). Крім того, частина імперативних норм була замінена диспозитивними, що надає роботодавцям більше гнучкості у прийнятті рішень. Зокрема, у першому абзаці частини першої статті 12 зазначається, що можливість обмеження тривалості щорічної основної відпустки до 24 календарних днів тепер залежить від рішення роботодавця.

Деякі положення цього Закону зазнали змін у напрямку запровадження додаткових обмежень. Зокрема, статтю 12 було доповнено четвертою частиною, яка встановлює, що під час воєнного стану тривалість відпустки без збереження заробітної плати для працівників, які залишили територію України або отримали статус внутрішньо переміщених осіб, не може перевищувати 90 календарних днів [7, с. 183].

Стаття 13 Закону, яка регулює призупинення дії трудового договору, була викладена в новій редакції. Вона містить уточнення щодо порядку призупинення трудових відносин, процедури оформлення цього процесу, а також передбачає можливість оскарження наказу чи розпорядження роботодавця, якщо працівник не згоден із прийнятим рішенням.

Крім того, Закон № 2136-IX від 15 березня було доповнено статтями 15 та 16. Стаття 15 стосується відшкодування грошових втрат працівникам і роботодавцям, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України. У статті 16 регламентовано державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства у воєнний період. Також у частині першій статті 14 визначено роль професійних спілок у здійсненні громадського контролю за дотриманням мінімальних трудових гарантій, передбачених цим Законом.

Ще однією важливою тенденцією розвитку трудового законодавства під час воєнного стану стало підвищення гнучкості у правовому регулюванні трудових відносин та розширення можливостей для працівників у реалізації права на працю. Це знайшло своє відображення у законодавчому закріпленні нових, нестандартних форм зайнятості. Зокрема, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості» від 18 липня 2022 року (№ 5161) ввів новий тип трудового договору – договір з нефіксованим робочим часом.

Працівники, які працюють за таким договором, отримали статус фрілансерів. Особливість цього виду трудових відносин полягає у відсутності чітко визначеного графіка роботи – працівник виконує завдання лише за умови їх надання роботодавцем, при цьому немає гарантії постійного характеру такої роботи. Оплата здійснюється за фактично відпрацьований час або за виконану роботу [5, с. 304].

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність» від 19 липня 2022 року (№ 5371) спрямований на розширення договірної підходу до регулювання трудових відносин на період воєнного стану. Він надає роботодавцю та працівнику можливість за взаємною згодою включати до письмового трудового договору положення щодо умов праці, порядку прийняття та звільнення, прав і гарантій, визначених Кодексом законів про працю України, на власний розсуд.

При цьому спрощення регулювання не скасовує базові трудові права та соціальні гарантії для працівників. Договірний режим застосовується у відносинах між роботодавцем – суб'єктом малого чи середнього бізнесу (з кількістю працівників до 250 осіб) – та найманими працівниками, а також у випадках, коли зарплата працівника перевищує восьмикратний розмір мінімальної заробітної плати.

Використання такого формату регулювання є добровільним і залежить від рішення роботодавця [8, с. 53].

У період воєнного стану процес ухвалення нових законів, а також внесення змін і доповнень до чинних нормативно-правових актів має здійснюватися з урахуванням збереження правових меж регулювання трудових відносин. Вони визначаються галузевим механізмом трудового права як окремої самостійної правової сфери.

Особливо важливим є чітке розмежування трудового права та цивільного права, зокрема – відмінність між трудовими договорами та цивільно-правовими угодами (наприклад, договорами підряду або надання послуг). Це необхідно для уникнення підміни трудових відносин цивільними, що може призвести до зменшення трудових гарантій для працівників [8, с. 75].

Один із можливих шляхів вирішення цієї проблеми – законодавче визначення ключових ознак трудових відносин, які поки що відсутні в чинному Кодексі законів про працю України. Це дозволило б більш чітко окреслити правові межі застосування трудового законодавства та запобігти його підміні нормами цивільного права.

Висновки

Попри воєнний стан, трудове право зберігає свою основну роль як гарант трудових прав і свобод як для працівників, так і для роботодавців. Воно не втрачає своєї сутності, суспільної значущості та соціального призначення.

Головне завдання трудового права в умовах війни залишається таким самим, як і в мирний час, – створення ефективного механізму правового регулювання трудових відносин, що забезпечує права, свободи та законні інтереси працівників і роботодавців. Це включає як чітке закріплення ключових трудових прав на законодавчому рівні відповідно до міжнародних і європейських стандартів, так і забезпечення гарантій їх реалізації, а також ефективних механізмів їхнього захисту.

Аналіз нормативно-правових актів, ухвалених у період воєнного стану, дозволяє виокремити кілька ключових тенденцій розвитку трудового права в цей особливий період:

запровадження певних обмежень та особливостей організації трудових відносин із дотриманням мінімальних трудових гарантій;

посилення захисту трудових прав працівників та забезпечення гарантій їх реалізації;

підвищення гнучкості правового регулювання трудових відносин і розширення можливостей для працівників у реалізації права на працю;

розширення договірних механізмів регулювання трудових відносин.

При цьому важливо підкреслити, що навіть в умовах воєнного стану законодавче регулювання індивідуальних і колективних трудових відносин має зберігати загальний підхід, властивий мирному часу. Будь-які зміни та нововведення повинні бути спрямовані на збереження трудового права як самостійної галузі з її унікальним правовим механізмом, який включає предмет, методи, принципи регулювання, систему джерел і функції.

Список використаних джерел

1. Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану: Закон України від 15.03.2022 № 2136-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20> (дата звернення: 27.02.2025)

2. Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування сфер зайнятості та загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час дії воєнного стану: Закон України від 21 квітня 2022 року № 2220-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2220-20> (дата звернення: 27.02.2025)

3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту трудових прав працівників: Закон України від 12 травня 2022 року № 2253-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2253-20> (дата звернення: 27.02.2025)

4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин: Закон України від 01 липня 2022 року № 2352-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2352-20> (дата звернення: 27.02.2025)
5. Занфірова Т. А. Проблеми правового забезпечення свободи праці в Україні: монографія. Харків: Золота миля, 2018. 496 с.
6. Костюченко О. Є. Реалізація соціального призначення трудового права в Україні: монографія. Харків: Право, 2018. 392 с.
7. Мельничук Н. О. Договірне регулювання трудових відносин в нових економічних умовах: монографія. Київ: Хай-Тек Прес, 2012. 352 с.
8. Ярошенко О., Іншин М., Жигалкін І. Індивідуальне та колективне трудове право України: наук. видання. Харків: Юрайт, 2021. 412 с.